

El tratamiento de los antecedentes, los resultados y la discusión

WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie

Materiales de investigación

Perú, enero 2015

El tratamiento de los antecedentes, los resultados y la discusión

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria, profesor adscrito a la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú) y profesor adscrito del Programa de Capacitación en Investigación Científica de la Universidad San Pedro (Chimbote, Perú).

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2025-06229
ISBN:

Edición:

Magister Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20520010301

Coop. La Alborada Mz.A – Lote 1, Dpto. 204

Cerro Colorado

Arequipa, Perú

1ª. Edición: Junio 2025

Formato recomendado para citar:

Campos, W.B. (2015). *El tratamiento de los antecedentes, los resultados y la discusión*. Magister S.A.C. Recuperado de <http://www.magistersac.com/documentos/materialesinvestigacion04.pdf>

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magister SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

Índice

Índice	3
Presentación	4
El tratamiento de los antecedentes	4
El análisis de los resultados.....	10
La discusión	14
Las conclusiones	19
Consideraciones finales	20
Referencias bibliográficas	21

Presentación

Este documento se puso en circulación en enero de 2013, como material exclusivo para los participantes del diplomado en investigación científica de la Oficina Central de Investigación Universitaria, de la Universidad San Pedro (Chimbote, Perú), que, entonces, transitaba su quinta edición. Hoy se publica abiertamente con la esperanza de que ayude a otros lectores a clarificar el desarrollo de los aspectos aquí tratados.

Dado su carácter práctico, tiene como propósito orientar la exposición del estado de la cuestión que proporcionan los antecedentes, así como el análisis y discusión de los resultados de un estudio, sobre la base de la información que proporcionan los antecedentes y las bases teóricas utilizadas. Para ello, se utilizan algunos ejemplos de estudios realizados y se proponen algunas herramientas de organización y sistematización de la información, que facilitan el análisis comparativo de los resultados con los antecedentes.

Palabras clave: análisis, organización, sistematización, discusión

Keywords: analysis, organization, systematization, discussion

El tratamiento de los antecedentes

El tratamiento de los antecedentes es uno de los aspectos que trae problemas tanto al investigador novel como al docente de metodología de la investigación que no tiene experiencia investigando. Esto ha llevado a que se cometan exabruptos amparados incluso en las exigencias de los docentes, lo que ha dado lugar a que se identifiquen por lo menos tres modos de utilizar los antecedentes. Cabe advertir que la identificación de estos modelos no significa que su uso sea recomendable; es más, aquí se recomienda no usar en ningún caso el primer modelo, y el segundo modelo, sólo cuando el estudio citado de esa manera signifique un hito en el tema investigado. Por el contrario, se recomienda aplicar el tercer modelo por la enorme capacidad de síntesis e integración que implica.

Sin embargo, antes de presentar esos modos, conviene tener en cuenta un detalle importante:

Los antecedentes proporcionan al investigador una visión del estado de la cuestión; en otras palabras, le ayudan a identificar cuál es el avance que se ha logrado en torno a una problemática identificada en determinado campo científico.

Con ese criterio en mente, se presentan los tres modos de reseñar los antecedentes:

El modelo de los antecedentes desglosados

A) Título : *La técnica del mosaico con papel en el desarrollo de la coordinación viso – manual en niños del primer grado de educación primaria de la I.E. “La Victoria”, el Tambo, Huancayo*

Autor	: Juan Pérez Uno ¹
Lugar	: Huancayo (Perú)
Año	: 2011
Conclusiones	: <ul style="list-style-type: none"> • La técnica del mosaico con papel lustre los niños y niñas mejoró significativamente la coordinación visomotriz. • Los niños y niñas se sintieron muy motivados al realizar los trabajos, pues cada uno de los niños manifestó su deseo de que todos observaran lo realizado.

B) Título	: <i>El niño con trastorno del desarrollo de la coordinación. ¿Un desconocido en nuestra comunidad?</i>
Autor	: Juan Pérez Dos
Lugar	: País Vasco, España
Año	: 2009
Conclusiones	: <ul style="list-style-type: none"> • Si bien las alteraciones más graves o conocidas gozan de una proyección pública y de la intervención institucional en forma de medios y programas de formación e información, escasean los recursos destinados a afrontar los trastornos menos conocidos. • En el caso del trastorno del desarrollo de la coordinación, se trata de un trastorno poco conocido en la comunidad vasca y española. A pesar de la alta prevalencia y la evidencia que se está acumulando sobre las consecuencias secundarias, hay muy poca información en la literatura científica, divulgativa y educativa.

Aunque no pocos investigadores se sentirán algo inquietos ante esta forma de exponer los antecedentes, hay que señalar que esta información fue extraída de una tesis de maestría que fue declarada apta para sustentar. Lo curioso fue que el docente exigió esta forma de presentación, aunque la primera intención había sido aplicar el segundo modelo, que se expone a continuación.

El modelo de las reseñas de los antecedentes

Se trata de una mejor manera de exponer los antecedentes, porque se organiza la presentación a modo de discurso en función de los hallazgos de cada autor que sirve como antecedente.

Aquí se propone un ejemplo.

Se planteó un estudio cuyo objetivo fue:

Establecer la relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en niños de 4 años de las instituciones educativas de nivel inicial del distrito X, año 2013.

Se encontraron y reseñaron los siguientes antecedentes:

Puente (2011) realizó un estudio en Quito, Ecuador, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotriz en una muestra de niños de 4 a 5 años que procedían de la escuela Santiago Cantos Cordero. Para ellos, se trabajó con una muestra de 21 niños, y se utilizaron las Curvas de crecimiento de la OMS, y el Test de Denver para valorar el estado de evolución del niño. Las conclusiones a las que se llegó son las siguientes: El 38% de los niños tienen algún grado de desnutrición entre aguda, crónica o mixta. El área del lenguaje es la más afectada, con un retardo en el 48% de los niños. Y los niños de la escuela tienen problemas de

¹ Los nombres han sido cambiados para evitar posibles reclamos de autores o tesistas.

desnutrición y del desarrollo psicomotriz, específicamente del lenguaje, y existe una relación significativa entre las variables.

Valencia (2010) realizó un estudio en Ambato, Ecuador, con el propósito de establecer la relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en niños de seis meses a un año de edad que asistían a consulta en un centro de salud de la ciudad de Ambato. Se trabajó con una muestra de 80 niños que asistieron a consulta al Centro de salud No1 de la ciudad de Ambato durante el periodo 2010. Para evaluar el desarrollo del niño se aplicó el test de Ortiz. Entre los resultados del estudio se tiene que la alimentación repercute en los niños dando como resultado un peso adecuado o inadecuado evidenciándose al momento de pesarlos. Se demostró que el grado de desarrollo psicomotor depende de las condiciones de nutrición y la intervención de la madre y sus congéneres en el núcleo familiar. El estado nutricional influye en el desarrollo psicomotor. Finalmente, la puesta en marcha de un programa nutricional y de estimulación temprana, en el niño con estado nutricional deficiente y desarrollo psicomotor inadecuado, le permite alcanzar la normalidad.

Caicedo, Chamorro, Tovar y Jácome (2009) realizaron un estudio en Popayán, Colombia, con el objetivo de evaluar el desarrollo psicomotor e identificar los factores socioambientales relacionados, en niños de dos jardines y dos hogares Fami del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para ello, se utilizó un diseño comparativo observacional y de corte transversal. Sobre la base de una población de 156 niños, se trabajó con una muestra de 33 niños, en los niveles de alerta y alto según la Escala Abreviada de Desarrollo. Se tuvo en cuenta el estado nutricional según los estándares de crecimiento de la OMS (2007). Como conclusiones se encontró que, en la población con nivel de alerta según la Escala Abreviada de Desarrollo, los factores como el estado nutricional y factores socioambientales, entre los que se cuentan el estrato socioeconómico, los ingresos promedio mensuales de los padres, la institución a la que asiste el niño, el tipo de familia y el número de hijos, constituyen factores de riesgo de retraso en el desarrollo psicomotor.

Moreno y Palacios (1999) realizaron un trabajo de investigación en la ciudad de Chimbote, Perú, con el objetivo general de conocer la relación entre el Estado Nutricional y el Desarrollo Psicomotor del niño menor de cinco años. El estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal, y se realizó en el Asentamiento Humano "La Molina" del Distrito de Nuevo Chimbote. La población estuvo constituida por los 63 niños menores de 5 años. Para determinar el Estado Nutricional se utilizó dos instrumentos: Las Tablas de el National Center for Health Statistics (NCHS) y la Escala de Puntuación de Waterloo. Para determinar el Desarrollo Psicomotor se utilizó la Escala de Evaluación del Desarrollo Psicomotor (EEDP) en niños de 0 a 2 años, y el Test de desarrollo Psicomotor (TEPSI) en niños de 2 a 5 años. Como resultados, se encontró que el 63.5% de los niños menores de cinco años del Asentamiento Humano "La Molina" presentaron un estado nutricional No Eutrófico y solo el 36.5% son Eutrófico nutricionales. En cuanto al Desarrollo Psicomotor un 44.4% de los niños presentaron un nivel normal, 41.3% riesgo y un 14.3% retraso. Y respecto a la asociación de variables: Estado Nutricional y Desarrollo Psicomotor, se encontró significancia estadística ($p < 0.05$) entre ambas variables.

Luna (1998) realizó un estudio en Arequipa, Perú, con el objetivo de establecer la relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor del niño. De una población de 53 niños albergados en el Instituto Chávez de la Rosa, se estudiaron a 33. Según la evaluación somatométrica de Waterlow el 42.42 por ciento de niños del presente Instituto fueron eutróficos; un 45.45 por ciento desnutridos crónicos y un 12.12 por ciento desnutridos agudos. Según el test de Denver el 63.64 por ciento tuvieron retraso en el desarrollo psicomotriz, mientras que el 36.36 por ciento restante eran normales. Las áreas más comprometidas fueron las del lenguaje (57.58 por ciento) y personal social (30.30 por ciento), con una diferencia muy altamente significativa con respecto al resto de la población en general, no encontrándose asociación entre el mal estado de nutrición antropométrico y el retraso en el desarrollo psicomotriz en estos niños.

Se observa una notable evolución respecto del primer modelo, pero peca de dos grandes defectos: su extensión y la repetición. En cuanto a su extensión, cabe preguntarse qué se haría si se encuentran unos 15 ó 20 antecedentes o unos 30 o más, ¿llenar unas 8 ó 10 páginas, sólo con antecedentes?, y ¿qué se podría hacer si se tuviera que escribir el reporte de investigación para una revista académica, en donde se debe decir todo en unas 10, 12 o a lo sumo 15 páginas? En el ejemplo, sólo se han reseñado cinco autores.

Para salvar estas dificultades, existe un tercer modelo, que se descubre en los reportes de investigación y artículos científicos de quienes tienen una mayor experiencia como investigadores.

El modelo integrado

En este modelo se presentan los antecedentes ya no en función de los hallazgos de cada uno de los autores, sino en función de los hallazgos comunes, que se traducen en líneas de investigación en torno a la problemática. He aquí un ejemplo final:

Considerando las características del mundo de hoy, entre las que se destacan el acceso casi ilimitado a la información; la velocidad con que se transfieren conocimientos, dinero, noticias y otros contenidos; la construcción de espacios de interacción social por medios virtuales (Morrissey, 2007; Sánchez, 2009), la oportunidad de crear contenidos para gran parte de la población mundial y la creación de una cultura con valores propios en los que se juzga al individuo por su adecuación a los mismos (Espinosa, García, García y Lara, 2007; Castaño, 2009), la educación recibe un desafío insoslayable. En ese marco, “el desarrollo de las potencialidades humanas, la inteligencia, la creatividad y el talento, constituye uno de los grandes problemas globales relacionados con la educación del hombre” (Alderete, 2004, p.1). Por ello, en la actualidad nadie cuestiona la necesidad de alcanzar una formación del “profesional propiciador del desarrollo de la creatividad” (Alderete, 2004, p.1).

Pero, cabe preguntarse, cómo se llega este tipo de resultado. Aunque los caminos pueden ser distintos según la orientación de cada investigador, aquí se presenta una herramienta que puede ayudar a utilizar los antecedentes en el sentido descrito.

Herramienta 01: para los antecedentes

ANTECEDENTE	LÍNEAS IDENTIFICADAS	ANÁLISIS	SÍNTESIS
	identificar hallazgos	identificar líneas similares identificar líneas próximas	enunciar línea común (consignar autores)
Antecedente 01	línea 01.1 línea 01.2 línea 01.3 etc.		
Antecedente 02	línea 02.1 línea 02.2 línea 02.3 etc.		
Antecedente 03	línea 03.1 línea 03.1 línea 03.3 etc.		
Antecedente 04	línea 04.1 línea 04.2 línea 04.3 etc.		
Antecedente n	línea n.1 línea n.2 línea n.3 etc.		

Se trata de un procedimiento de tres pasos para sintetizar la información, una vez obtenidos los antecedentes:

- *Primer paso*: identificar los hallazgos de cada autor.
- *Segundo paso*: identificar los hallazgos comunes o similares entre diferentes autores.
- *Tercer paso*: sintetizar los hallazgos comunes en una línea que describe o explica la problemática identificada.

Nótese que el primer y segundo paso, se pueden reunir en una sola columna de resultados, si se utiliza un color para identificar cada línea de hallazgos. Por otro lado, recuérdese que esta herramienta es útil cuando ya se tienen claramente identificados los antecedentes.

Para entender cómo se aplica esta herramienta, se utilizarán los antecedentes del modelo anterior y el mismo objetivo de investigación.

Aplicando la Herramienta de análisis 01, se tiene:

ANTECEDENTE	LÍNEAS IDENTIFICADAS	SÍNTESIS
	identificar hallazgos	Enunciar hallazgo común (consignar autores)
Puente (2011)	38% desnutrición área de lenguaje más afectada: retardo en 48% relación significativa	Desnutrición entre 38% (Puente, 2011) y 63.5% (Moreno y Palacios, 1999) retraso desarrollo psicomotriz entre 55.6% (Moreno y Palacios, 1999) y 63.6% (Luna, 1998) área de lenguaje más afectada: retardo entre 48% (Puente, 2011) y 57.6% (Luna, 1998)
Valencia (2010)	desarrollo psicomotor depende de condiciones de nutrición, intervención de la madre y congéneres en núcleo familiar estado nutricional influye en el desarrollo psicomotor Intervención con programas permite normalidad	relación significativa (Puente, 2011; Valencia, 2010; Caicedo et al., 2009; Moreno y Palacios) Factores de influencia: factores familiares (madre, hermanos, tipo de familia) (Valencia, 2010; Caicedo et al., 2009)
Caicedo et al. (2009)	Factores de riesgo: estado nutricional y factores socioambientales (ingresos, institución, tipo de familia, número de hijos)	
Moreno y Palacios (1999)	63.5% no eutrófico Desarrollo psicomotor: 41.3% riesgo; 14.3% retraso asociación ($p < 0.05$)	
Luna (1998)	45.45% desnutridos crónicos 12.12% desnutridos agudos 63.64% retraso desarrollo psicomotriz áreas comprometidas: lenguaje (57.6% y personal social (30.3%)) No hay asociación	

Nótese que aquí sólo aparecen tres columnas: autores, hallazgos y la síntesis de los hallazgos. Nótese también que aquí se ha utilizado colores distintos para realizar el segundo paso: *identificación de hallazgos comunes*.

Se tiene información suficiente como para identificar por dónde avanza la investigación en torno al tema que se pretende investigar; en otras palabras, se identifica el estado de la cuestión, y se puede plantear el problema de investigación.

¿Cómo se plantearía? Evidentemente, interviene el estilo del investigador para organizar y describir el problema; pero con los hallazgos de los otros investigadores debidamente sistematizados, la tarea se facilita. A modo de ejemplo, se proponen los siguientes modelos de planteamiento:

Si el estudio es retrospectivo (clasificación muy utilizada en investigaciones en salud), empezar la descripción de la situación problemática por la *variable dependiente*; en este caso, el *desarrollo psicomotor*.

En el Perú, el desarrollo psicomotor de los niños menores de cinco años no es el adecuado; los estudios indican que se presenta retraso en el desarrollo psicomotor entre el 55.6% (Moreno y Palacios, 1999) y 63.6% (Luna, 1998) de los niños. En ese sentido, se ha identificado que el área del lenguaje es la más afectada, en la que se presenta retardo en una importante proporción de niños, que oscila entre el 48% (Puente, 2011) y el 57.6% (Luna, 1998), aunque también otras áreas pueden verse afectadas, como la de personal social (Luna, 1998). Se han identificado algunos factores de influencia, entre los cuales diversos factores familiares (intervención de la madre, de los hermanos o el tipo de familia) pueden constituir factores de riesgo (Valencia, 2010; Caicedo et al., 2009). Sin embargo, la mayoría de estudios indican que el estado nutricional constituye un factor clave, pues se evidencia relación significativa entre esta variable y el desarrollo psicomotor del niño (Puente, 2011; Valencia, 2010; Caicedo et al., 2009; Moreno y Palacios), aunque en algunos casos no se confirmó esta relación (Luna, 1998). Cabe destacar que la desnutrición es un problema que afecta a la población infantil de Sudamérica. Ecuador, Colombia y Perú, entre otros países de la región, presentan una prevalencia de desnutrición que oscila entre el 38% (Puente, 2011) y 63.5% (Moreno y Palacios, 1999), y que puede tomar la forma de desnutrición crónica o aguda. Debido a que la presencia de un estado nutricional deficiente es relativamente elevada, cabe preguntarse cuál es la relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en niños de 4 años de la ciudad...

Si el estudio es prospectivo (contraparte de los estudios retrospectivos, en la clasificación mencionada anteriormente en investigaciones en salud), empezar la descripción de la situación problemática por la *variable independiente*; en este caso, el *estado nutricional*.

La desnutrición es un problema que afecta a la población infantil de varios países de Sudamérica. Ecuador, Colombia y Perú, entre otros países de la región, presentan una prevalencia de desnutrición que oscila entre el 38% (Puente, 2011) y 63.5% (Moreno y Palacios, 1999), y que puede tomar la forma de desnutrición crónica o aguda. Si bien es cierto que se puede atender y mejorar el estado nutricional de los niños con esta problemática, el cariz negativo de su presencia en una población es que puede afectar el normal desarrollo psicomotor de los niños menores de cinco años. Se han identificado algunos factores de influencia, entre los cuales diversos factores familiares (intervención de la madre, de los hermanos o el tipo de familia) pueden constituir factores de riesgo para el normal desarrollo psicomotor del niño (Valencia, 2010; Caicedo et al., 2009). Sin embargo, la mayoría de estudios indican que el estado nutricional constituye un factor clave, pues se evidencia relación significativa entre esta variable y el desarrollo psicomotor del niño (Puente, 2011; Valencia, 2010; Caicedo et al., 2009; Moreno y Palacios, 1999), aunque en algunos casos no se confirmó esta relación (Luna, 1998). En ese sentido, en el Perú el desarrollo psicomotor de los niños menores de cinco años no es el adecuado; los estudios indican que se presenta retraso en el desarrollo psicomotor entre el

55.6% (Moreno y Palacios, 1999) y 63.6% (Luna, 1998) de los niños. Se ha identificado que el área de lenguaje es la más afectada, en la que se presenta retardo en una importante proporción de niños que oscila entre el 48% (Puente, 2011) y el 57.6% (Luna, 1998), aunque también otras áreas pueden verse afectadas, como la de personal social (Luna, 1998). En consecuencia, debido a que la presencia de un estado nutricional deficiente en el Perú y en otros países de la región es relativamente elevada, cabe preguntarse cuál es la relación entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en niños de 4 años de la ciudad...

Por supuesto, el estilo y la intención de señalar algunos otros datos que, para el ejemplo no se han rescatado, podrían mejorar esta introducción al problema; sin embargo, lo esencial aparece allí. Cabe preguntarse cuál de los modos de acercarse a una situación problemática podría considerarse mejor: ¿el modo tradicional de enumerar y reseñar los hallazgos de los antecedentes obligando al investigador a llenar varias páginas con su revisión del estado de la cuestión?, ¿o el modo sintético en el que se condensa la información proporcionada por una amplia revisión de antecedentes, en sus líneas principales?

El análisis de los resultados

Dependiendo de la orientación de la institución en donde se presenta el estudio, el modo en que se presentan los resultados puede presentar algunas diferencias no tan sutiles, lo que da lugar a la identificación de, por lo menos, dos orientaciones en el análisis de los resultados.

En los siguientes ejemplos se identifica la forma distinta de analizar los resultados:

El modelo descriptivo

El análisis de resultados se efectúa limitándose a un enfoque descriptivo de los datos y se deja los intentos de interpretación de los mismos para un momento posterior: la discusión.

El objetivo del estudio fue:

Determinar la relación que existe entre el tipo de familia y la comprensión lectora de los niños de nivel primario de la I.E. Daniel Becerra Ocampo, de Moquegua, año 2006.

Tabla 1. Estudiantes por tipo de familia. I.E. Daniel Becerra Ocampo. Moquegua, 2006

tipo	frecuencia	%
autoritaria	83	55,3
democrática	22	14,7
permisiva	45	30,0
total	150	100,0

Fuente: Matriz de sistematización de datos (Anexo 5)

Gráfico 1

Fuente: Tabla 1

Como se observa en la Tabla 1, de 150 alumnos evaluados de la I.E. Daniel Becerra Ocampo, 83 de ellos, que constituyen un 55.3% del conjunto, pertenecen a familias de tipo autoritario, mientras que 45 niños, que constituyen el 30% del conjunto, pertenecen a familias de tipo permisivo. En contraste, 22 niños (apenas, un 14.7% de la muestra) proceden de familias de tipo democrático. Estos datos evidencian que, si bien el tipo de familia más frecuente es el autoritario, el tipo de familia opuesto, la familia permisiva, es también bastante frecuente entre los escolares, hasta el punto de alcanzar en proporción casi la tercera parte del conjunto.

Tabla 2. Estudiantes por nivel de comprensión lectora. I.E. Daniel Becerra Ocampo. Moquegua, 2006

nivel	frecuencia	%
literal	109	72,7
inferencial	30	20,0
crítico	11	7,3
total	150	100,0

Fuente: Matriz de sistematización de datos (Anexos 5.1, 5.2 y 5.3)

Gráfico 2

Fuente: Tabla N°2

Como se observa en la tabla, de los 150 niños que fueron parte de la muestra, 109, que representan el 72.7%, es decir, poco menos de las tres cuartas partes del total, de acuerdo a las puntuaciones alcanzadas en la Prueba CLP, no superan el nivel literal en cuanto a comprensión lectora. Por otro lado, sólo 30 niños, que representan el 20% del conjunto, alcanzan el nivel inferencial. Mientras que sólo 11 niños, apenas el 7.3% del conjunto alcanza el nivel crítico, o máximo nivel de comprensión lectora esperado para su edad y grado.

Tabla 3. Estudiantes por nivel de comprensión lectora, según tipo de familia

Nivel CL	Tipo de familia			TOTAL
	AUTORITARIA	DEMOCRÁTICA	PERMISIVA	
CRÍTICO	2	7	2	11
INFERENCIAL	19	7	4	30
LITERAL	62	8	39	109
TOTAL	83	22	45	150

$\chi^2 = 31,153$ $gl = 4$ $p = 0,000$

Como se observa en la tabla, en términos del grupo que conformó la muestra, se observa que la mayor cantidad de niños que proceden de familias autoritarias y permisivas se encuentran principalmente distribuidos en el nivel literal de comprensión lectora: 62 de 83 niños, y 39 de 45 niños, respectivamente. En contraste, los niños que proceden de familias democráticas, aun cuando en términos de cantidad conforman un grupo de menor tamaño que los que integran las otras categorías, alcanzan una fuerte representación en los niveles inferencial (7 de 22) y crítico (7 de 22) de comprensión lectora. Esta distribución contrastante de los datos, con clara conjunción entre las familias autoritarias y permisivas con un nivel de comprensión lectora que no supera el nivel literal, y conjunción entre el tipo de familia democrático y los niveles inferencial y crítico de comprensión lectora, permite sostener que existe relación entre las variables.

La prueba de independencia de criterios corrobora esta dependencia estadística. El test chi cuadrado (χ^2) arroja un valor calculado de 31,153, para cuatro grados de libertad. La probabilidad de que las variables se asocien por azar es de 0,000, altamente significativa para el nivel de significancia elegido ($p \leq 0.05$). En consecuencia, se puede sostener que hay relación entre el tipo de familia y el nivel de comprensión lectora, o lo que es lo mismo, el tipo de familia influye en el nivel de comprensión lectora del niño.

El modelo interpretativo

El análisis de resultados se efectúa haciendo un intento de interpretarlos en función de lo que se conoce acerca del contexto en el que se hace el estudio. Se hace lo que podría señalarse como una **prediscusión**. En el ejemplo, no se han utilizado gráficos. Por otro lado, las pruebas chi cuadrado efectuadas se limitan a mostrar los resultados obtenidos y no las tablas de contingencia, como sí se hizo en el primer caso. Y la discusión se limita a la modalidad de síntesis de los resultados que, sólo en los casos pertinentes, amerita el contraste con los antecedentes.

El objetivo del estudio fue:

Identificar los factores que se relacionan con el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años en la academia Alexander Fleming, Arequipa, 2010.

Cuadro 6. Adolescentes por tipo de familia. Academia pre universitaria Alexander Fleming. Arequipa, 2010

Tradición	frecuencia	Porcentaje
ninguna	82	68.3
t. machista	21	17.5
t. religiosa	15	12.5
t. moral	2	1.7
Total	120	100.0

Fuente: matriz de recolección de datos

La mayoría de adolescentes de la academia evidencia que no pesan sobre ellos tradiciones culturales en torno al uso de métodos anticonceptivos. Esta categoría reúne 82 personas, que representan el 68.3% del conjunto. Sin embargo, existe un grupo importante que manifiesta algún tipo de tradiciones culturales al respecto. En ese sentido, la tradición machista, por la cual tanto hombres como mujeres aseguran que se debe llegar virgen al matrimonio, reúne 21 personas, que representan el 17.5% del

total. En el caso de la tradición religiosa, que puede prohibir las relaciones sexuales antes del matrimonio, se verifica sólo en 15 personas, cuya proporción se sitúa en el orden del 12.5%. Finalmente, en el caso de las tradiciones morales, que pesan como una conjunción de diferentes puntos de vista que califican como inmoral el uso de métodos anticonceptivos, reúne apenas dos adolescentes, que representan menos del dos por ciento del conjunto. Prevalece, entonces, un clima de liberalidad en torno al uso de métodos anticonceptivos.

Cuadro 8. Adolescentes por actividad sexual. Academia pre universitaria Alexander Fleming. Arequipa, 2010

actividad sexual	frecuencia	porcentaje
No	82	68.3
Sí	38	31.7
Total	120	100.0

Fuente: matriz de recolección de datos

Una importante mayoría de adolescentes de la academia, conformada por 82 personas, que representan el 68.3% del total, manifiesta que todavía no ha tenido relaciones sexuales; es decir, no ha iniciado una vida sexual activa. En contraste, 38 estudiantes, que conforman el 31.7% del total ya han tenido relaciones sexuales. Es importante destacar que, aun cuando se trata de adolescentes que se encuentran en condiciones de satisfacer sus necesidades sexuales, tanto por la cantidad de información que existe, la coexistencia en un medio donde también otros adolescentes tienen un interés similar al respecto, como por el hecho de que los valores sociales son en la actualidad más permisivos que hace algunas décadas, no han iniciado una vida sexual activa.

Cuadro 11. Adolescentes por frecuencia de uso de métodos anticonceptivos. Academia pre universitaria Alexander Fleming. Arequipa, 2010

frecuencia de uso	frecuencia	porcentaje
siempre/casi siempre	15	12.5
Regularmente	15	12.5
muy pocas veces	0	0.0
no usa	8	6.7
no aplica	82	68.3
Total	120	100.0

Fuente: matriz de recolección de datos

Este cuadro da cuenta de una situación aún más preocupante que lo señalado en el punto anterior. De los 30 adolescentes que han tenido relaciones sexuales y que usan métodos anticonceptivos, sólo 15 los usan con una frecuencia sostenida (siempre o casi siempre), mientras que otros 15 lo hacen con cierta regularidad, pero no siempre, lo cual supone un riesgo bastante importante de embarazo adolescente, de frustración del proyecto de vida y de otras consecuencias que puede acarrear un embarazo adolescente. En otras palabras, la mitad que sostiene relaciones sexuales, en realidad, con poco cuidado preventivo, puede constituir un grupo con diferentes riesgos asociados a una práctica sexual poco segura.

Cuadro 13. Cuadro resumen: adolescentes por uso de métodos anticonceptivos según factores. Academia pre universitaria Alexander Fleming. Arequipa, 2010

RESUMEN DE PRUEBAS					
Uso de métodos anticonceptivos por:		χ^2	gl	p	α
F.Demográfico	Género	0.299	1	0.584	n.s.
	Edad	19.807	4	0.001	**
	Estado civil	0.274	1	0.601	n.s.
F.Social	Condición laboral	1.900	1	0.168	n.s.
	Red social	12.518	2	0.002	**
F.Cultural	Tradiciones	1.539	2	0.463	n.s.
	Confesión religiosa	0.869	1	0.351	n.s.
F.Sexualidad	Inicio relaciones sexuales	23.087	2	0.000	**

- gl : Grados de libertad
- p : Probabilidad asociada a la prueba
- α : Significación elegida

REGLA DE DECISIÓN		
*	p < 0.05	Significativa
**	p < 0.01	Altamente significativa
n.s.	p > 0.05	No significativa

En este cuadro se muestra el resumen de la información de las pruebas de asociación realizadas mediante la prueba chi cuadrado. Se procura verificar cuáles de los factores se asocian con el uso de métodos anticonceptivos. Se postula como hipótesis, según lo explicado anteriormente, que un p – valor (o p, simplemente), que indica la significación de la prueba inferencial realizada con los datos recogidos, menor o igual que el nivel de significancia elegido (en este caso, $\alpha = 0.05$), evidencia la asociación entre las variables. Y por el contrario, un p – valor mayor el nivel de significancia elegido ($\alpha = 0.05$) evidencia la ausencia de asociación entre las variables.

En el caso del factor demográfico se evidencia que sólo en el caso de la variable edad, se cumple la condición de que el p-valor encontrado sea menor que el nivel de significancia elegido ($\alpha = 0.05$). Por lo tanto, la edad se asocia en forma altamente significativa al uso de métodos anticonceptivos.

En el caso del factor social sólo en el caso de la variable red social se cumple la condición de que el p-valor encontrado sea menor que el nivel de significancia elegido ($\alpha = 0.05$). Por lo tanto, la red social se asocia en forma altamente significativa al uso de métodos anticonceptivos.

En el caso del factor cultural ninguna de las variables cumple la condición de que el p-valor encontrado sea menor que el nivel de significancia elegido ($\alpha = 0.05$). Por lo tanto, ni las tradiciones culturales sobre los métodos ni la confesión religiosa se asocia al uso de métodos anticonceptivos. En otras palabras, el factor familiar no influye en el uso de métodos anticonceptivos.

Finalmente, en el caso del factor sexualidad la variable edad de inicio de relaciones sexuales cumple la condición de que el p-valor encontrado sea menor que el nivel de significancia elegido ($\alpha = 0.05$). Por lo tanto, la edad de inicio de relaciones sexuales se asocia en forma altamente significativa al uso de métodos anticonceptivos.

En resumen, se identifica que los factores que condicionan el uso de métodos anticonceptivos son el factor demográfico, el factor social y el factor sexualidad; y en forma específica, las variables edad, red social y edad de inicio de relaciones sexuales.

La discusión

Refiere el apartado donde se analizan e interpretan los resultados, “se evalúan las implicaciones de la investigación” y se relacionan los resultados con la revisión de antecedentes. (Hernández et al., 2006) En algunas publicaciones y formatos de instituciones académicas, este apartado se fusiona con las conclusiones, por lo cual ya no se considera necesario agregar un apartado adicional que las reúna. Se trata también de un apartado que supone dificultades tanto a los estudiantes, como a investigadores noveles. Por lo tanto, también aquí se alcanza una herramienta que facilita su elaboración.

Herramienta 02: para la discusión

ANTECEDENTE	LÍNEAS IDENTIFICADAS	VALORES	EVALUACIÓN
Antecedente 01	línea 01.1		
	línea 01.2		
	línea 01.3		
	etc.		
Antecedente 02	línea 02.1		

	línea 02.2		
	línea 02.3		
	etc.		
Antecedente 03	línea 03.1		
	línea 03.2		
	línea 03.3		
	etc.		
Antecedente 04	línea 04.1		
	línea 04.2		
	línea 04.3		
Antecedente n	línea n.1		
	línea n.2		
	línea n.3		
	etc.		

LÍNEAS EMERGENTES	
	explicaciones posibles: H
Contraste 01	
Contraste 02	
Contraste 03	
Contraste n	

En este caso, la columna *líneas identificadas* se trabaja igual que en el caso de los antecedentes (columna *hallazgos*); es más, se puede utilizar la misma información. En la columna *valores*, se consignan los valores encontrados por los autores para cada uno de sus hallazgos. En la columna *evaluación* se consigna la evaluación que hacemos de los resultados encontrados en nuestro estudio en función de los valores y hallazgos del autor específico que estamos citando. La evaluación se hace en función de uno de los dos criterios:

- Discrepancia o contraste entre los resultados.
- Similitud o proximidad entre los resultados.

La discrepancia o contraste se da cuando nuestros resultados están demasiado alejados de los encontrados por el autor específico.

La similitud o proximidad entre los resultados. Se da cuando nuestros resultados son similares o muy próximos a los encontrados por el autor específico.

¿Y qué se hace después?

En la parte inferior de la *Herramienta 2*, se observa una tabla que lleva por nombre *líneas emergentes*. En esta tabla se consignan los contrastes o discrepancias encontrados. Y en la columna *explicaciones*, se proponen posibles explicaciones a esas discrepancias. Téngase en cuenta que esas discrepancias pueden deberse a diferentes factores: aplicación de diferentes instrumentos de investigación; grupos etarios diferentes; contextos diferentes, etc. Sin embargo, es conveniente sugerir esas líneas explicativas,

porque orientan el trabajo de nuevas investigaciones en torno a la problemática. Nótese que esas líneas explicativas se constituyen en hipótesis para futuros estudios al respecto.

¿Y qué pasa con las aproximaciones y similitudes de resultados? La proximidad de nuestros resultados respecto de los hallazgos comunes de otros investigadores constituye evidencia empírica a favor de ese hallazgo. Si esos hallazgos son comunes entre varios de los antecedentes citados, es posible hacer un intento de teorización estableciendo esos hallazgos como postulados en torno a la problemática identificada.

A continuación, se ofrecen dos ejemplos de discusiones terminadas; cada uno corresponde a un modelo de discusión: el primero, un discurso único, aparentemente no tan organizado como el segundo, pero con la suficiente amplitud como para permitir al investigador explorar diferentes líneas explicativas que van surgiendo a medida que el investigador continúa analizando los resultados; y el segundo, en apariencia, mucho más organizado porque se expone en función de los resultados, pero con la debilidad de dar por supuesto que todas las variables son unívocas y que no se produce ningún tipo de superposición entre ellas.

Modelo 1: la discusión como discurso único

Los resultados encontrados plantean el siguiente panorama: en términos generales, con el conjunto total de niños, la hipótesis propuesta se acepta. En ese sentido, la probabilidad de que las variables se asocien por azar es 0,000, lo suficientemente baja como para desestimarla. Esto implica que el tipo de familia se asocia al nivel de comprensión lectora, o lo que es lo mismo, el tipo de familia influye en el nivel de comprensión lectora que alcanza el niño. Esto significa que, cuando en la familia las relaciones entre sus miembros adoptan una forma más democrática, más abierta y participativa, hay una mayor probabilidad de que el estudiante de educación primaria (niño o niña) alcance niveles más altos de comprensión lectora. Y por el contrario, cuando en la familia las relaciones son más tirantes, más autoritarias, donde claramente queda establecido quién ejerce la autoridad, hay una mayor probabilidad de que el estudiante, en las pruebas de comprensión lectora, obtenga resultados más bajos.

Cabe preguntarse cuál o cuáles pueden ser las razones que motiven esta diferencia entre ambos tipos de familia.

Para empezar, es necesario señalar que la lectura no es una actividad que se pueda reducir a un esfuerzo normativo por fomentarla. En ese sentido, cabe suponer que la imposición poco favor hace tanto al deseo de leer en los niños como al hecho de disfrutarla. Como señala Acevedo (2001), la iniciativa personal o la autoestimulación constituyen factores principales en la pulsión para la lectura literaria de los alumnos de los grados superiores de educación primaria y secundaria, y contribuye significativamente al nivel de comprensión lectora alcanzado por el alumno. Pero, sobre todo, como refieren los hallazgos del Ministerio de Educación de Chile (2006), si bien la lectura es importante para el aprendizaje, es también importante por el simple hecho de disfrutar y desarrollar el goce lector. En ese sentido, los resultados respaldan lo señalado por estos autores al coincidir en que la familia que se involucra favorablemente en el desarrollo lector de sus hijos, lo hace en un clima afectivo. Esto significa mayor beneficio en la comprensión lectora en las familias democráticas, que enfatizan el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los hijos, pero en un marco educativo en el cual, como encontró Raglianti (2009), se brinda a los hijos un ambiente expresivo y libre de represión. Es más, los padres pueden influir muy favorablemente al considerar la comprensión lectora en un marco más amplio de aprendizaje, como sugiere Raglianti (2009).

Por el contrario, en las familias autoritarias, caracterizadas por un trato tirante entre sus miembros, donde las tareas y responsabilidades son impuestas por quien ejerce la autoridad familiar sin tener en cuenta los intereses y particularidades de sus miembros, sea más difícil que en el estudiante despierte esa pulsión para la lectura literaria. Así, siguiendo a Acevedo (2002), una menor manifestación de la pulsión por la lectura derivaría en menores niveles de comprensión lectora. En otras palabras, la suerte de oposición entre lo que los padres imponen como tareas, como lecturas, como ejercicio, y los auténticos intereses del estudiante, ejercería influencia en los resultados de éste en las pruebas de comprensión lectora y, quizá también, lo que es peor, en su gusto o afición por la misma.

Sin embargo, de acuerdo a los resultados encontrados, estos niveles menores en comprensión lectora no se reducen únicamente a las familias autoritarias, por lo cual el argumento seguido no explicaría suficientemente la situación en las familias permisivas. Es más, es razonable suponer que en las familias permisivas, dada la libertad de los hijos para efectuar elecciones personales y para tomar sus propias decisiones, el estudiante tiene una mayor libertad tanto para elegir el material de lectura como para decidir en qué momentos efectuarla. En ese sentido, cabe esperar que la pulsión por la lectura, que señala Acevedo (2002), esté presente y que, en consecuencia, haya un mayor acercamiento a la lectura por parte del estudiante y mejores niveles de comprensión lectora que en las familias

(...)

En ese sentido, como apunta Quispe (2006), “el Nuevo Enfoque Pedagógico cae en un error que se venía sosteniendo desde la Reforma Educativa propuesta por Velasco: *las lecturas que se ofrecen al estudiante, como parte del área de Comunicación, deben estar referidas a su entorno.*” Los diferentes planes de estudio continúan con esa óptica de limitación de los referentes de la lectura, reduciendo el ámbito de interpretación a lo inmediato, a lo puramente cotidiano. La intención, no explícita, era acercar al estudiante al mundo narrado y, de esa manera, incrementar la comprensión de lectura mediante la potenciación de los referentes inmediatos.

Sin embargo, la cotidianeidad involucra un peligro implícito, quizá más grave aún que las dificultades en la comprensión: la pérdida de interés por la lectura, que indefectiblemente se traduciría en menores niveles de logro en la lectura.

(...)

Para culminar, nuevamente siguiendo el argumento de Quispe (2006), es probable que la contextualización de los materiales temáticos de lectura que se aplican a los estudiantes no signifiquen la oportunidad de imaginar y fantasear, que destaca Massip (2002). Siguiendo a Massip, se puede sostener, primero, que los enfoques metodológicos de las propuestas que apunten a mejorar los niveles de comprensión lectora deberían destacar el enfoque integrador, el carácter participativo y la noción de un proceso de enseñanza más condescendiente con las características y preferencias de los escolares y con su entorno sociocultural; y segundo, que el tratamiento de la lectura desde una perspectiva afectiva y emocional, así como la oportunidad de imaginar y fantasear mediante técnicas y actividades que conducen a ello, coadyuvan a un proceso de enseñanza desprovisto de fórmulas tradicionalistas, y, en ese sentido, fomentan y potencian las capacidades involucradas en el proceso de comprensión lectora.

Modelo 2: la discusión organizada en segmentos

Los factores demográficos

En cuanto a la distribución por género de los adolescentes de la academia Alexander Fleming predomina el género femenino con el 57.5% frente al 42.5% de varones. En lo que respecta a edad, el grupo más numeroso se distribuye en el intervalo de 17 años, que incluso por sí solo reúne más adolescentes que el resto de intervalos juntos. Este intervalo por sí solo representa el 52.5% del total. Y prácticamente la totalidad de adolescentes son solteros.

Debido al tipo de institución en la que se recogió la muestra hay similitud con lo señalado por Reyes en lo que respecta a un nivel de escolaridad media; en este caso, la mayoría ha terminado la secundaria. Sin embargo, en lo que respecta a este factor, sólo la variable edad se asocia al uso de métodos anticonceptivos. Los resultados indican que mientras mayor es la edad del adolescente, mayor es la probabilidad de que use métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales. Cabe destacar que el uso de métodos anticonceptivos no depende ni del género ni del estado civil.

Los factores sociales

En lo que concierne a los factores sociales, una gran mayoría de adolescentes (hasta 90%) de la academia no trabaja. En otras palabras, el adolescente de la academia se dedica exclusivamente a estudiar. Por otro lado, en lo que respecta a las redes sociales del adolescente, la mayoría se distribuye en la categoría familia (53.5%). Pero sigue en importancia la categoría amigos (32.5%). Es decir, el adolescente tiende a pasar la mayor parte de su tiempo con su familia o con sus amigos.

Cabe señalar que en este factor sólo la variable red social se asocia al uso de métodos anticonceptivos. Esto significa que cuando el adolescente pasa mayor tiempo con su familia, es mayor la probabilidad de que use métodos anticonceptivos, mientras que cuando pasa mayor tiempo con sus amigos esa probabilidad disminuye. Por otro lado, la condición laboral no influye en el uso de métodos anticonceptivos.

Los factores culturales

En lo que respecta a los factores familiares, la mayoría de adolescentes de la academia no evidencia tradiciones culturales negativas en torno al uso de métodos anticonceptivos (68.3%). Y la gran mayoría profesa la religión católica. Pero ni las tradiciones negativas ni la confesión religiosa se asocian al uso de métodos anticonceptivos. En este sentido, los resultados están de acuerdo con diferentes autores (Padilla, Chacón, Huarcaya y Vega). Pero los resultados refutan indirectamente a Stern, en el sentido de que los jóvenes expresan creencias, ideales, prácticas y discursos que sustentan una idea tradicional sobre lo que consideran ser hombres, y que es precisamente lo que los lleva a iniciar una vida sexual activa. En otras palabras, lo que se cree o piensa en torno a la religión no afecta al uso de métodos anticonceptivos.

Los factores de sexualidad

La mayoría de adolescentes de la academia (68.3% del total) no ha tenido relaciones sexuales, frente al 31.7% que ya las ha tenido. Cabe destacar que aun cuando las diferentes circunstancias que rodean al adolescente parecen fomentar las relaciones sexuales durante la adolescencia, la mayoría no ha iniciado una vida sexual activa.

Aunque no fue el propósito de este estudio identificar las razones de esta actitud, habría que sugerir razones relativas a los valores morales que se fomentan en casa, más que a tradiciones culturales o incluso sociales. Esta idea se sustenta en dos argumentos: primero, el hecho de que la principal red social del adolescente es su propia familia, la que, como se dijo, en la mayoría de casos tiene forma de familia nuclear. Y segundo, el hecho de que buena parte de los adolescentes que ya han iniciado relaciones sexuales, más del 40% lo hace durante la adolescencia tardía (entre sus 18 y 19 años). Esto está de acuerdo con Vega, quien encuentra que los principales informadores del adolescente son sus padres y amigos. Sin embargo, por lo menos una tercera parte se inicia entre los 16 y 17 años, y por lo menos el 23% lo hace a los 15 años o menos, argumento que respalda lo encontrado por Reyes, Padilla y Huarcaya. Cabe destacar que la edad de inicio de relaciones sexuales se asocia al uso de métodos anticonceptivos.

Finalmente, en lo que respecta a los métodos anticonceptivos utilizados, al igual que Vega, se encontró que la gran mayoría de quienes los utilizan, se inclinan por el preservativo, tanto en el caso de hombres como de mujeres.

Las conclusiones

Finalmente, se ofrecen dos juegos de conclusiones, que se han extraído de los trabajos que han servido para ejemplo de la discusión. Recuérdese que las conclusiones refieren la síntesis de lo encontrado. Las conclusiones se redactan considerando alguno de los criterios que han guiado el estudio: en función de las preguntas de investigación, en función de los objetivos, en función de las hipótesis o en función de la exposición de resultados, aunque éste último criterio no es el más recomendable

CONCLUSIONES

Primera

El tipo de familia predominante entre los alumnos de educación primaria de la I.E. Daniel Becerra Ocampo, es el tipo autoritario, identificado en 83 familias ó 55.3% del total. En forma desagregada, 22 familias (45.8%) en el cuarto grado, 31 familias (59.6%) en el quinto grado, y 30 familias (60%) en el sexto grado, corresponden a este tipo. (Tablas 1, 4, 5 y 6)

Segunda

El nivel de comprensión lectora de los alumnos de educación primaria de la I.E. Daniel Becerra Ocampo, se sitúa en el nivel literal, identificado en 129 niños y niñas, que representan el 86% del conjunto. Destaca principalmente el percentil 10, con 19 alumnos (39.6%), en el cuarto grado; 20 alumnos (38.5%), en el quinto grado; y 17 alumnos (34%), en el sexto grado. (Tablas 2 y 3)

Tercera

El tipo de familia y el nivel de comprensión lectora se asocian significativamente en el cuarto grado ($p=0.0039$) y en el sexto grado ($p=0.0145$), pero no en el quinto grado, donde la probabilidad de asociación entre las variables por azar es mayor que el nivel de significancia asumido. (Tablas 9, 10 y 11)

Cuarta

Como conclusión general, se sostiene que existe una relación de influencia significativa entre el tipo de familia y el nivel de comprensión lectora en los niños de la I.E. Daniel Becerra Ocampo, según el resultado obtenido para el total de la muestra. (Tabla 12)

CONCLUSIONES

- 1) En cuanto a los factores demográficos, la edad y el uso de métodos anticonceptivos se asocian significativamente ($p=0.001$). Esto significa que mientras mayor es la edad del adolescente, mayor es la probabilidad de que use métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales. Por el contrario el uso de métodos anticonceptivos no depende ni del género ni del estado civil.
- 2) En cuanto a los factores sociales, la red social y el uso de métodos anticonceptivos se asocian significativamente ($p=0.002$). En este caso, cuando el adolescente pasa mayor tiempo con su familia, es mayor la probabilidad de que use métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales. Por el contrario, la condición laboral no influye en el uso de métodos anticonceptivos.
- 3) En cuanto a los factores culturales, ni las tradiciones en torno al uso de métodos anticonceptivos ni la confesión religiosa se asocian al uso de métodos anticonceptivos. En consecuencia, el uso de métodos anticonceptivos no depende de estas variables.
- 4) En cuanto a los factores de sexualidad, la edad de inicio de relaciones sexuales y el uso de métodos anticonceptivos se asocian significativamente ($p=0.000$). Así, mientras mayor es la edad en que el adolescente inicia relaciones sexuales, mayor es la probabilidad de que use métodos anticonceptivos en sus relaciones.

- 5) Como conclusión general, se encontró que los factores que condicionan el uso de métodos anticonceptivos son el factor demográfico, en la variable edad, el factor social, en la variable red social, y el factor sexualidad, en la variable edad de inicio de relaciones sexuales.

Consideraciones finales

- 1) No confundir una herramienta de trabajo con el producto que se debe presentar en un reporte de investigación o en un avance del reporte. Aquí se cree que el primer modelo de reseñar antecedentes (el modelo de los antecedentes desglosados) en algún momento se utilizó como una herramienta de clase, como un procedimiento para la organización de la información que se recoge como antecedentes, pero que, por descuido, negligencia o exceso de celo de algún docente, se filtró como parte del producto a presentar, ya sea en el protocolo de investigación o en el reporte o informe de investigación. De ahí a replicar su inclusión en las tesis de pregrado y postgrado de varias universidades y escuelas de postgrado del país, no hay mucha distancia. Conclusión: se convirtió en una inútil y engorrosa exigencia, que deformó la aproximación del investigador a la noción de estado de la cuestión (o estado del arte) y, por lo tanto, a la delimitación de un problema de investigación, y condujo innecesariamente a una separación conceptual entre antecedentes (entendidos como estudios previos sobre el tema) y estado del arte o estado de la cuestión.
- 2) Se considera artificial y contraproducente la separación conceptual entre antecedentes y bases teóricas, en tanto los antecedentes proveen información sobre el estado de la cuestión en torno a un problema de investigación (Campos, 2011), lo que no puede desligarse bajo ningún criterio de lo que ya se ha consolidado teóricamente al respecto (bases teóricas). Por ello, se recomienda no separar conceptualmente antecedentes y bases teóricas, sino más bien integrarlos en un todo que revele la información formalmente aceptada (bases teóricas) y los avances de investigación al respecto (antecedentes).
- 3) Aquí se sigue como práctica y se recomienda la lectura de tablas y cuadros estadísticos únicamente en función de la información que contienen (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), siguiendo con ello la forma de proceder de los profesionales de la Estadística (Fernández y Fernández, 1993; Toledo, 1998). Se recomienda, más bien, que todo ejercicio de interpretación de los datos contenidos en tablas y cuadros, a la luz de los antecedentes y bases teóricas, se haga en el apartado destinado a la discusión.
- 4) Se considera útil y apropiada la noción de *discusión*, entendida como interpretación de los hallazgos a la luz de los autores referidos como antecedentes y de las bases teóricas (Campos, 2011). En ese sentido, se trata de un apartado de análisis e interpretación de

resultados sobre la base de la proximidad o lejanía con el estado de la cuestión (expresado por los hallazgos de los antecedentes), pero también de un marco de identificación de posibles explicaciones en torno al problema investigado, que se sugieren como líneas de investigación posterior. Nótese, además, que al amparo de esta concepción, los resultados encontrados —que se analizan e interpretan en la discusión—, en futuros estudios sobre un problema, se integrarán al estado de la cuestión y serán referidos como parte de la revisión de antecedentes, dando lugar a un proceso recurrente e iterativo que se representa en la siguiente figura:

Figura 1. Proceso de incorporación de resultados en el estado de la cuestión

- 5) Considerando este modelo, deja de tener mayor sentido la formulación de conclusiones interpretativas, que vayan más allá de lo encontrado puntualmente para cada objetivo o hipótesis de investigación que se tomó como punto de partida del estudio, puesto que la interpretación de los datos se hizo, y de manera más completa, en la discusión.

Referencias bibliográficas

- Campos L., William. (2011). *Proyecto e informe de investigación: elementos conceptuales para su elaboración*. Magister S.A.C. Recuperado de <http://magistersac.com/pdf/WBCLProyectoInformeInvestigacion.pdf>
- Fernández, J. y Fernández, J. (1993). *Estadística aplicada. Técnicas para la investigación*. Lima: Editorial San Marcos.
- Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, y Baptista Lucio, Pilar. (2006). *Metodología de la investigación científica*. México: McGraw Hill / Interamericana.
- Toledo, L.M. (1998). *Estadística*. México: Adisson Wesley Longman de México S.A.